
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 711.4

DOI 10.5281/zenodo.18032127

Бахтеева Е. В., Котлярова Е. В.

Бахтеева Екатерина Владимировна, Южный федеральный университет, д. 105/42, ул. Большая Садовая, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Россия, 344006. E-mail: ekkot.arch@gmail.com.

Котлярова Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Донской государственный технический университет, д. 1, пл. Гагарина, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия, 344000. E-mail: ekkot.arch@gmail.com.

Использование мозаики при формировании парка вдоль малой реки в Ростове-на-Дону

Аннотация. В статье проведено исследование роли мозаики как важного элемента в формировании городской среды непрерывного парка «Темерник» в Ростове-на-Дону. Особое внимание уделено роли мозаики как средства формирования идентичности пространства, её экологической значимости и связи с историей города, включая влияние советской архитектуры и космической тематики на примере проекта «Космопарк», разработанного автором статьи как части непрерывного экологического парка «Темерник». Мозаика рассматривается как инструмент синтеза искусства и природы, а также как способ переосмысления советского наследия в современном контексте.

Ключевые слова: городская среда, советская мозаика, ландшафтный дизайн, архитектурное проектирование, паблик-арт, градостроительные концепции.

Bakhteeva E. V., Kotlyarova E. V.

Bakhteeva Ekaterina Vladimirovna, Southern Federal University, 105/42 Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, Rostov Region, Russia, 344006. E-mail: ekkot.arch@gmail.com.

Kotlyarova Ekaterina Vladimirovna, PhD in Economics, Associate Professor, Don State Technical University, 1 Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, Southern Federal District, Russia, 344000. E-mail: ekkot.arch@gmail.com.

The use of mosaics in the formation of a park along a small river in Rostov-on-Don

Abstract. This article explores the role of mosaics as an important element in shaping the urban environment of the Temernik continuous park in Rostov-on-Don. Particular attention is paid to

the role of mosaics as a means of shaping the spatial identity, their ecological significance, and their connection to the city's history, including the influence of Soviet architecture and space themes, using the example of the Cosmopark project, developed by the author as part of the Temernik continuous ecological park. Mosaics are considered a tool for synthesizing art and nature, as well as a way to reinterpret Soviet heritage in a contemporary context.

Key words: urban environment, Soviet mosaic, landscape design, architectural design, public art, urban planning concepts.

Мозаика как архитектурно-художественная форма имеет многовековую историю и всегда занимала важное место в оформлении общественных пространств. В последние десятилетия ее вернули в городской дизайн, однако большинство работ фокусируется на мозаике как на самостоятельном художественном элементе, в то время как ее взаимодействие с городской средой, особенно в контексте экологических и культурных инициатив, остается недостаточно изученным.

Проект «Космопарк» как часть непрерывного экологического парка «Темерник» в Ростове-на-Дону активно интегрирует элементы мозаики в концепцию современного природного и культурного ландшафта. Проект имеет не только экологическую, но и культурную значимость, и в рамках его разработки мозаика играет ключевую роль. В статье анализируется использование мозаики в непрерывном парке «Темерник» как элемента формирования уникального визуального и смыслового контекста на примере проекта «Космопарк». В статье также уделено внимание тому, как советская традиция мозаики, в том числе на космическую тематику, может быть интегрирована в современный городской дизайн.

Мозаика, как искусство, существует более тысячи лет. Её история начинается в Древнем Востоке и Древнем Риме, где она использовалась для украшения дворцов, храмов и общественных зданий [6]. В античности мозаика была не только декоративным элементом, но и способом передачи культуры и мифологии через изображения [8]. Со временем техника мозаики была адаптирована в различных культурах, включая Византию, исламскую архитектуру, а позднее в Европей-

ском Средневековье и в эпоху Ренессанса.

Мозаика в России начала развиваться с XI века под воздействием Византии, став важным элементом церковного декора [7]. Примером является Успенский собор в Киеве (1037–1046), украшенный мозаиками на библейские темы. Византийская техника мозаики оказала значительное влияние, но русские мастера адаптировали её, создавая уникальные традиции, как, например, в Софийском соборе в Новгороде (1045–1050).

С XIV века мозаика активно используется в церковной архитектуре, особенно в XVI–XVII веках, когда развивается стиль барокко [2]. Примеры включают мозаичные украшения Московского Кремля, такие как Благовещенский собор. В XVII веке мозаика также появляется в светской архитектуре, украшая дворцы, монастыри и крепости. Влияние татаро-монгольских нашествий привело к утрате традиции мозаики.

Михаил Ломоносов, ученый и художник XVIII века, сыграл ключевую роль в развитии мозаики в России. Он улучшил мозаичные техники и разработал новые методы работы с камнем и стеклом. М. Ломоносов также инициировал создание российской школы мозаичного искусства, которая могла конкурировать с европейскими традициями. Одним из его известных проектов является оформление мозаик в Кунсткамере, а также поддержка мозаичных мастерских в Петербурге для украшения дворцов и церквей [1].

В советскую эпоху мозаика приобрела особое значение как один из способов выражения идеологии. Советская мозаика, в частности, космическая тематика, имеет глубокие корни в культурной и ар-

хитектурной практике СССР [5]. В период с 1950-х по 1980-е годы мозаика активно использовалась в оформлении общественных зданий, школ, станций метро, а также в фасадах крупных жилых комплексов [3]. Космос, как важная часть идеологической и культурной повестки, стал основным мотивом для множества мозаичных произведений, символизируя достижения советской науки и прогресса. Советская смальта была уникальной по своей цветовой палитре и текстуре, что придавало работам особую выразительность. В настоящее время интерес к мозаике растет — сегодня советские мозаики рассматриваются как уникальный символический ресурс, который может стать частью бренда города и способствовать укреплению локальной идентичности. Существуют примеры, как советское мозаичное наследие может быть актуализировано в современных российских условиях, определяются условия и способы возвращения советского панно в статус ценности [10].

Мозаика, как искусство, имеет уникальную способность преобразовывать городской ландшафт, создавая визуальные акценты и добавляя пространственную глубину. В современном городском дизайне мозаика также используется для оформления общественных пространств, таких как парки, площади, метрополитены и другие объекты. Ярким примером является московская станция метро «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро, оформленная двумя мозаиками: одна в переходе, отражающая тему дружбы народов, и вторая, над эскалатором, изображающая счастливых молодых людей, объединенных знаниями, с использованием традиционной техники «прямого набора». Основная композиция в переходе представляет символы дружбы разных стран через изображения известных мировых архитектурных объектов, а композиция над эскалатором с солнцем символизирует свет знаний и любви. Оформление станции включает мраморные панели и элементы, подчер-

кивающие единение народов и культур. [9].

В проекте «Космопарк» мозаика не только выполняет декоративную роль, но и становится символом экологической устойчивости, связи с природой и культурным наследием. Мозаика в общественном пространстве может стать важным элементом, способствующим воспитанию экологического сознания, привлекающая внимание к теме охраны окружающей среды.

В проекте «Космопарк» мозаичные композиции служат связующим звеном между искусством и природой, подчеркивая экологические темы и местные особенности. Участок проектирования «Космопарк» расположен в Северном жилом массиве (СЖМ) города Ростова-на-Дону, вблизи пересечения улиц бульвара Комарова и проспекта Королева. СЖМ, построенный начиная с 1971 года как спальный район, является одним из крупнейших жилых комплексов города, где преобладают многоэтажные жилые дома. Район получил своё название в честь выдающихся личностей, в том числе летчиков-космонавтов, таких как Волков В.Н., Пацаев В.И., Добровольский Г.Т. и других. Это создаёт важный контекст для выбора названия и интеграции в проект непрерывного парка элементов, связанных с освоением космоса (рис. 1).

Концепция «Космопарк» направлена на создание одновременно природно-оздоровительного пространства, способствующего формированию здорового образа жизни, социального — знакомство, общение, социализация, культурно-исторического пространства — по сути, это интерактивный образовательный парк на тему освоения космоса, опосредованный искусством мозаики в городской среде, а также коммерческого — 2 зоны крытого фудкорта с летними площадками. Для СЖМ характерна высокая степень урбанизации, и «Космопарк» как часть экопарка «Темерник» служит важным элементом, обеспечивающим жите-

лям района доступ к природным террито-

риям и зелёным зонам для отдыха.

Рис. 1. Роль мозаики в городской среде непрерывного парка

Мозаика в проекте используется как средство визуализации и создания идентичности. Одной из главных идей является использование мозаики в форме публич-арт объектов, которые будут интегрированы в пространственную структу-

ру парка (рис. 2, 3). Эти арт-объекты будут выполняться в единой стилистике и включать элементы, связанные с космосом, что является продолжением истории района и его культурной памяти.

Рис. 2. Мозаика как элемент городской эстетики и символизма

Рис. 3. Мозаика как элемент городской эстетики и символизма

Важно, что проект «Космопарк» сочетает в себе экологические и культурные функции, что позволяет использовать художественные элементы, такие как мозаика, для создания уникальной атмосферы.

Проект «Космопарк» включает серию арт-объектов в виде шаров, покрытых смальтой или зеркальной мозаикой. Эти объекты будут представлять профили известных русских космонавтов в виде

инверсионной скульптуры. Идея использования зеркальной мозаики для отдельных паблик-артов позволяет зрителю увидеть не только сам арт-объект, но и окружающее пространство, что создаёт уникальное взаимодействие с городской средой и природой.

Одним из важных элементов мозаики в проекте является мозаичное граффити, размещённое на бетонной стене под вывеской «Космопарк» (рис. 4).

Рис. 4. Мозаичное граффити в городской среде непрерывного парка

Этот арт-объект будет состоять из фрагментов картин космонавта-художника Алексея Леонова, который изображал космос как из личных, так и из впечатлений от общения с Юрием Гагариным. Работы Леонова, такие как «Утро в космосе», «Северное сияние», «Вид из космоса» и «Первый выход человека в космос», стали знаковыми произведениями искусства, отражающими дух космической эпохи и стремление человечества к познанию вселенной.

Мозаичное граффити будет выполнено в смальты, что позволит создать яркое и долговечное произведение, гармонично вписывающееся в природную среду экопарка. В проекте «Космопарк» предусмотрено использование оригинальной советской смальты, произведённой в Ростове-на-Дону, что создаст уникальное сочетание исторического наследия и современного подхода в художественном оформлении парка.

Космос как культурный и идеологический символ был центральной темой для СССР [4], и использование этой тематики в проекте «Космопарк» подчеркивает важность сохранения исторической памяти о достижениях в области освоения космоса, одновременно связы-

вая их с экологической темой современного урбанизма.

Использование мозаики в проекте «Космопарк», разработанном автором статьи как части непрерывного парка «Темерник» в Ростове-на-Дону, представляет собой пример интеграции искусства и экологии в современном городском дизайне. Вдохновлённый историей советской мозаики и космической тематики, «Космопарк» станет не только пространством для отдыха и озеленения, но и культурным объектом, который отражает важные моменты исторической памяти города. Все мозаичные решения в проекте разработаны при поддержке мозаичиста, реставратора и скульптора М. Яблонской.

Мозаика в проекте «Космопарк» символизирует синтез природного и культурного, искусства и науки, и становится важным элементом в формировании городской идентичности и экологического сознания. Использование мозаики в сочетании с современными арт-формами позволит создать уникальные произведения, которые будут одновременно восприниматься как культурное наследие и как часть современного урбанистического контекста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипин Л.Н. Ломоносов – художник. Мозаики. Идеи живописных картин из русской истории. Москва: Сказочная дорога. 2016. 128 с.
2. Ашихина С. В., Кинлсфатер Ж. А. Мозаика – искусство вечной живописи. Новый взгляд // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2023. №4(17). С. 162–167.
3. Бочкарева Д. Г., Калашникова К. В. Монументальное искусство в пространстве метрополитена на примере станций Москвы и Санкт-Петербурга // Огарев-online. 2021. №11(164). С. 3.
4. Бронувицкая А., Хилл Дж., Петрова А., Куделина Е. Москва. Искусство для архитектуры. Советская монументальная мозаика 1925–1991. Москва: Dom Publishers 2022. 314 с.
5. Бычков И. А., Васильев Н. Ю., Токарев А. Г. Советская монументальная мозаика Юга России. 1937–1991. Москва: Кучково поле Музеон. 2024. 392 с.
6. Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. Москва: Индрик. 2001. 157 с.
7. Лазарев В. Н. Искусство Древней Руси. Мозаики и фрески. Москва: Искусство. 2000. 304 с.
8. Ларионов А. И. Искусство античной напольной мозаики. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова. 2014. 480 с.
9. На станции метро «Университет Дружбы Народов» завершён монтаж большого мозаичного панно // Московская перспектива. 2023. №43 URL: <https://mperspektiva.ru/topics/na-stantsii-metro-universitet-druzhby-narodov-zavershen-montazh-bolshogo-mozaichnogo-panno/> (дата обращения: 24.01.2025).

10. Студеникин Н. А. Советская мозаика в современном российском городе: как монументальное наследие может вновь стать ценностью? // Городские исследования и практики. 2024. Т. 9. № 1. С. 55–79. DOI 10.17323/usp91202455-79.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antipin L.N. Lomonosov – hudozhnik. Mozaiki. Idei zhivopisnyh kartin iz russkoj istorii. Moskva: Skazoch'naja doroga. 2016. 128 s.
2. Ashihina S. V., Kinslfater Zh. A. Mozaika – iskusstvo vechnoj zhivopisi. Novyj vzgljad // Izo-brazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dol'nego Vostoka. 2023. №4(17). S. 162–167.
3. Bochkareva D. G., Kalashnikova K. V. Monumental'noe iskusstvo v prostranstve metropolitena na primere stancij Moskvy i Sankt-Peterburga // Ogarev-online. 2021. №11(164). С. 3.
4. Bronovickaja A., Hill Dzh., Petrova A., Kudelina E. Moskva. Iskusstvo dlja arhitektury. Sovetskaja monumental'naja mozaika 1925–1991. Moskva: Dom Publishers 2022. 314 s.
5. Bychkov I. A., Vasil'ev N. Ju., Tokarev A. G. Sovetskaja monumental'naja mozaika Juga Rossii. 1937–1991. Moskva: Kuchkovo pole Muzeon. 2024. 392 s.
6. Demus O. Mozaiki vizantijskih hramov. Principy monumental'nogo iskusstva Vi-zantii. Moskva: Indrik. 2001. 157 s.
7. Lazarev V. N. Iskusstvo Drevnej Rusi. Mozaiki i freski. Moskva: Iskusstvo. 2000. 304 s.
8. Larionov A. I. Iskusstvo antichnoj napol'noj mozaiki. SPb.: Izd-vo im. N. I. Novikova. 2014. 480 s.
9. Na stancii metro «Universitet Druzhby Narodov» zavershen montazh bol'shogo mozaichnogo panno // Moskovskaja perspektiva. 2023. №43 URL: <https://mperspektiva.ru/topics/na-stantsii-metro-universitet-druzhby-narodov-zavershen-montazh-bolshogo-mozaichnogo-panno/> (data obrashhenija: 24.01.2025).
10. Studenikin N. A. Sovetskaja mozaika v sovremennom rossijskom gorode: kak monumen-tal'noe nasledie mozhet vnov' stat' cennost'ju? // Gorodskie issledovanija i praktiki. 2024. Т. 9. № 1. С. 55–79. DOI 10.17323/usp91202455-79.

Поступила в редакцию: 24.11.2025.

Принята в печать: 30.12.2025.